

УДК 343.9

Гулкевич Зіновій Трохимович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент міжнародного та кримінального права
Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Zinovy T. Gulkevich –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of International and Criminal Law,
Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 Kniazya Romana St., Lviv, 79000, Ukraine)
gulkevichz@gmail.com

Розвиток інноваційного розуміння засобів вчинення правопорушень та зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики і ордістики

Представлено інноваційні положення дисертації В.С. Шаковалової про основи зброєделіктики як базисне часткове вчення криміналістики чи ордістики. Розглянуто інноваційне розуміння поділу засобів подолання правопорушень на зброю, знаряддя та діяння сил природи, а також зброї на легальну зброю і легальну паразброю, ймовірну паразброю та на кримінальну зброю – механічну, вогнепальну і вибухову та де-факто і де-юре кримінальну зброю. Підтримано, що інноваційну структуру зброєделіктики мають складати такі розділи, як : 1. Вогнепальна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними. 2. Вибухова зброя, пристрої та речовини, засоби підриву та сліди протиправного поводження з ними. 3. Механічна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними. Представлено інноваційний розподіл положень зброєделіктики в межах базисного спеціального курсу криміналістики чи ордістики: основи вчення - в техніці, а тактичні та методичні аспекти використання цих основ - в подоланні кримінальних та інших правопорушень в тактиці та методиці криміналістики чи ордістики.

Ключові слова: зброєделіктика як базисне часткове вчення криміналістики чи ордістики; вогнепальна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними; вибухова зброя, пристрої та речовини, засоби підриву та сліди протиправного поводження з ними; механічна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними.

Z.T. Gulkevich Development of an Innovative Understanding of the Means of Committing Offenses and Weaponsdelictics as a Basic Partial Doctrine of Criminalistics and Ordistics

The innovative provisions of the dissertation of V.S. Shakovalova on the foundations of weaponsdelictics as a basic partial doctrine of criminalistics and ordistics are presented.

The innovative understanding of the division of means of overcoming offenses into weapons, tools and the action of the forces of nature, as well as weapons into legal weapons and legal para-weapons, probable para-weapons and criminal weapons - mechanical, firearms and explosives weapons, de-facto and de-jure criminal weapons, is considered.

It is supported, that the innovative structure of weaponsdelictics should consist of the following sections : 1. Firearms and ammunition and traces of illegal handling of them. 2. Explosive weapons, devices and substances, means of detonation and traces of illegal handling of them. 3. Mechanical weapons and ammunition and traces of illegal handling of them.

The innovative concept of criminalistics weaponsdelictics is presented as a basic partial doctrine, that based on knowledge of the essence, basic features, classification and other characteristics of criminal firearms, mechanical and explosive weapons and other objects of this body of knowledge (explosive devices and substances, means of detonation, ammunition), as well as the essence, sequence and other regularities of working with objective, subjective and mixed sources of anticriminal information about the specified objects of

weaponsdelictics and about traces of illegal handling of them, develops appropriate explicit technical means and general rules for handling them, the tactical methods for carrying out individual practical actions or their combinations, an explicit methodological recommendations for implementing each of the stages of overcoming criminal and other offenses related to the illegal handling of objects of weaponsdelictics.

An innovative distribution of the provisions of weaponsdelictics within the basic special course of criminalistics or ordistics is presented: the foundations of the doctrine - in technique, the tactical and methodological aspects of using these foundations - in overcoming criminal and other offenses in the tactics and methodology of criminalistics or ordistics.

It is emphasized, that work with objects of weaponsdelictics and their traces can be carried out using the components of both explicit and implicit methods of overcoming criminal and other offenses within the framework of anticriminal and other types of antidelictic proceedings, which necessitates the appearance in the system of a basic special course of ordistics and the corresponding basic partial doctrine - ordistic weaponsdelictics.

Keywords: *the weaponsdelictics as a basic partial doctrine of criminalistics and ordistics; the firearms and ammunition and traces of illegal handling of them; an explosive weapons, devices and substances, means of detonation and traces of their illegal handling; the mechanical weapons and ammunition and traces of their illegal handling.*

Постановка проблеми. Немає ніякої нагальної необхідності обґрунтовувати в сучасних умовах особливу важливість правильного розуміння сутності, базисних ознак і видового поділу та іншої класифікації зброї та її чіткого відмежування від інших засобів вчинення кримінальних та інших правопорушень, а також сутності і місця вказаних положень як власне зброєделіктики - базисного часткового вчення криміналістики та ордістики (методичної частини теорії оперативно-розшукової діяльності, що у докорінне інноваційному і достатньо обґрунтованому розуміння ще майже десять років тому захистила за наукового керівництва О.А. Кириченка шляхом спеціального дисертаційного дослідження В.С. Шаповалова [40; 41].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказані інноваційні дисертаційні положення зброєделіктики [40] В.С. Шаповалова одразу ж піддала достатньо широкій науковій апробації у вигляді відповідної монографії [41] та низки інших наукових публікацій [42-45; та ін.], а більш широко і послідовно О.А. Кириченко та інші представники наукової школи юриспруденції професора Аланкіра у вигляді вже переважно навчальних видань [7; 8; 9, с. 2499-2526; 26, с. 181-211; 27; та ін.]. До належної наукової апробації дисертаційних положень В.С. Шаповалової тоді також долучився й автор [44].

Не дивлячись на викладене, інша українська та й закордонна науково-педагогічна спільнота криміналістів та ордістів до цього часу

чомуś не помічає цих надто важливих та актуальних, особливо в сучасних умовах, інноваційних положень зброєделіктики. Зокрема, Є.В. Пряхін продовжує використовувати застарілі традиційні положення : термін і зміст зброєзнавства, в межах чого викладає ще й переважно питання вогнепальної зброї і лише трохи все тієї ж холодної зброї і ще менше власне вибухових пристроїв в контексті так званого вибухознавства [15, с. 161-176]. А.В. Кофанов, хоча й присвячує кожному виду зброї окремі достатньо великі глави, розгляд цих положень також буде на застарілій традиційній термінологічній і сутнісній основі : «Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, патронів (боєприпасів) та слідів їх дії (судова балістика)», «Криміналістичне дослідження холодної зброї та слідів її дії» та «Криміналістичне дослідження вибухових речовин, пристроїв та слідів їх дії (криміналістична вибухотехніка) [18, с. 175-193, 194-205, 206-222], тобто без інноваційних, і досі ніким не спростованих як необґрунтованих, дисертаційних підходів В.С. Шаповалової [40-45; та ін.].

Невирішені раніше проблеми. Демонстрація аналогічного відверте недосконального стану навчального забезпечення власне зброєделіктики може бути й продовжена, що, однак, недоцільне в обмеженому обсязі дійсної фахової наукової публікації. І тому, як вбачається, існує гостра потреба в сучасних умовах повернутися до широкої апробації вказаних інноваційних

положень зброеделіктики, розпочавши з вітчизняних фахових наукових видань, що найбільш оперативно можуть звернути увагу української та закордонного науково-педагогічної спільноти криміналістів та ордистів, для чого автор вважає найбільш правильним взяти за основу положення одного з останніх навчальних видань О.А. Кириченка із відповідною бібліографією даного видання [8]. з тим, щоб не порушувати ті чи інші вимоги академічної доброчесності. Тому не повинне скластися помилкове враження, що автор навмисне ігнорує сучасні вимоги щодо вибору джерел дійсної публікації, але власне ця джерельна база як ніяка інша може дуже показово демонструвати й безперечно перевагу інноваційних положень криміналістичної та ордистичної зброеделіктики у порівнянні з традиційними не лише вітчизняними, але і зарубіжними теоретичними і законодавчими підходами.

Метою статті є поновлення фахової наукової апробації інноваційних дисертаційних положень зброеделіктики В.С. Шаповалової [40; 41] за однієї з останніх навчальних інтерпретацій її науковим керівником О.А. Кириченком [8] з тим, щоб неминуче започаткувати широку наукову дискусію з розробки загально визнаного варіанту викладу положень даного базисного часткового вчення криміналістики та ордистики і їх належного викладання в сучасних умовах, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах.

Викладення основного матеріалу. Інноваційне розуміння засобів вчинення правопорушень та зброеделіктики як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики в одному з останніх навчальних видань О.А. Кириченка [8] був викладений наступним чином. Незважаючи на те, що ще у самому першому навчальному посібнику з криміналістики Г. Гроса йшлося фактично як про вогнепальну, так і механічну зброю та про сліди протиправного поведіння з ними [6, с. 517-575], пізніше навчальна література ще довгий час містила положення лише щодо вогнепальної зброї і боєприпаси та сліди протиправного поведіння з ними, тоді як такого ж роду положення щодо механічної зброї з'явилися значно пізніше, а ще пізніше й щодо вибухової зброї, далеко не завжди поєднуючи положення

щодо всіх цих названих видів кримінальної зброї та слідів протиправного поведіння з ними в цілісну сукупність наукових знань [26, с. 181].

А зараз, враховуючи вказану історичну логіку розвитку проблем зброеделіктики, почнемо з дослідження та аналітичного співставлення традиційних і новітніх підходів щодо поняття та класифікації вогнепальної зброї і боєприпасів та слідів протиправного поведіння з ними, а вже потім про більш близькі до них аналогічні проблеми вибухової зброї, пристроїв, речовин, засобів підризу та про їхні сліди і, на завершення, про такі ж проблеми механічної зброї [26, с. 181].

Усі види зброї історично розвивалися та іменувалися залежно від наявності в них певних базисних спільних ознак як у кожного із різновидів зброї, так і в цих різновидів зброї та у будь-яких інших легальних чи нелегальних предметів та пристроїв, які використовуються як зброя або як інші засоби вчинення правопорушень [26, с. 181].

Саме тому привертає до себе увагу, перш за все, новаторська позиція М.В. Салтевського, який один із перших запропонував загальну класифікацію та визначення сутності засобів скоєння злочинів, які поділялися на чотири групи: «1) оруддя совершения преступления; 2) оружие; 3) источники повышенной опасности; 4) силы и явления природы» [39, с. 104].

Даний достатньо конструктивний підхід підтримало дуже багато авторів: В.І. Барилук, Я.О. Береський, Д.П. Біленчук, П.Д. Біленчук, О.В. Воробей, А.П. Гель, В.Я. Горбачевський, В.В. Головач, В.К. Гончар, В.І. Грязін, М.В. Гуцалюк, О.П. Дубовий, С.Є. Єркенов, М.Т. Задояний, Н.І. Клименко, О.І. Котляревський, А.В. Кофанов, В.К. Лисиченко, В.І. Перкін, В.Д. Поливанюк, А.В. Старушкевич, Ю.В. Стеценко, О.Ф. Сулява, П.Ю. Тимошенко та ін. [13, с. 254-260; 14, с. 1, 137-138; 40, с. 99 та ін.].

Згідно з цим підходом, основна ознака всіх засобів скоєння злочину полягає в тому, що певний матеріальний об'єкт використовується для досягнення злочинного результату [39, с. 103], а всі види зброї (у цьому випадку була вказана лише вогнепальна зброя і так звана «холодна зброя») об'єднуються тільки тому, що вони використовуються для нападу та захисту [39, с. 104].

При всій позитивності власне викладеної спроби з'ясувати сутність зброї та її місце поміж всіх інших матеріальних об'єктів, що використовуються при вчиненні правопорушень, не можна погодитися із достатньо розпливчастим визначенням сутності та ознак зброї, що значно краще і на цей час найбільш виважене та повно викладене у розвитку цієї ідеї, коли В.С. Шаповалова в спеціальному дисертаційному дослідженні запропонувала більш обґрунтовану **інноваційну класифікацію засобів кримінального правопорушення**:

1. Зброя - предмет або пристрій, що технічно придатний, конструктивно здатний і застосований для заподіяння людині смертельних тілесних ушкоджень, або використання людиною з цією ж метою сил природи, у тому числі тварин, включаючи мікроорганізми (віруси, мікроби тощо).

2. Знаряддя кримінального правопорушення – предмети, пристрої і механізми, у т.ч. й джерела підвищеної небезпеки, і сили природи, що використані людиною для скоєння кримінальних правопорушень, але не пов'язані із протиправним поведінням зі зброєю, а також інші, ніж зброя, летальні знаряддя (отруйні речовини, у т.ч. наркотики, кислоти, луги та ін.), засоби масового знищення (хімічні, біологічні та ін.) тощо.

3. Діяння сил природи, у т.ч. тварини, віруси, інші мікроорганізми, що завдали правовому статусу соціосуб'єктів істотну і більшу фізичну, матеріальну і, як наслідок, й моральну шкоду, і не скеровані особою на скоєння кримінальних правопорушень [40, с. 114].

Результатом даного дисертаційного дослідження є й класифікація зброї в залежності від обставин її появи й застосування:

1. Легальна зброя - предмет чи пристрій, що правомірно спеціально виготовлений для зовнішнього спричинення людині механічних смертельних тілесних ушкоджень.

2. Легальна паразброя – схожий зі зброєю предмет або пристрій, що правомірно спеціально виготовлений та об'єктивно технічно й конструктивно придатний і функціонально призначений для інших, ніж зовнішнє спричинення людині механічних смертельних тілесних ушкоджень, цілей, але за своїми

властивостями може досягти й такої мети: мисливська, спортивна, навчальна, інша зброя, монтажно-будівельні пістолети, сокира, побутові ножі та ін.

3. Ймовірна паразброя - не схожий зі зброєю предмет або пристрій, що з'явився у природі або правомірно спеціально виготовлений та об'єктивно технічно і конструктивно придатний і природою обумовлений чи функціонально призначений для інших, ніж зовнішнє спричинення людині механічних смертельних тілесних ушкоджень, цілей, але за своїми властивостями може досягти й такої мети: будівельний лом, «хомка», камінь, палиця та ін.

4. Кримінальна зброя [40, с. 115].

Кримінальна зброя, у свою чергу, в залежності від:

4.1. **Обставин її появи та застосування** даною авторкою поділяється на:

4.1.1. Де-факто кримінальну зброю - предмети чи пристрої, що неправомірно спеціально виготовлені чи/та перероблені або/та пристосовані та/чи використані для зовнішнього спричинення людині механічних смертельних тілесних ушкоджень та технічно і конструктивно придатний для досягнення даної мети.

4.1.2. Де-юре кримінальну зброю - перераховані види зброї, що технічно та конструктивно придатні і застосовані для зовнішнього спричинення людині механічних смертельних тілесних ушкоджень без спеціально виготовлення чи/та переробки або/та пристосування такого об'єкта переслідуваням для досягнення даної мети.

4.2. Принципу дії на:

4.2.1. Кримінальну вогнепальну зброю та/чи боєприпаси.

4.2.2. Кримінальну вибухову зброю, пристрої і речовини та/чи засоби підризу.

4.2.3. Кримінальну механічну зброю та/чи боєприпаси [40, с. 115].

У навчальних і наукових працях викладаються також достатньо різні точки зору з приводу поняття, системи та інших теоретичних і прикладних категорій сукупності знань про сутність і криміналістичне значення різних видів кримінальної зброї, загальним недоліком чого, на достатньо слушну думку В.С. Шаповалової, є використання недостатньо виваженої термінології, а також акценту уваги на наявності

слідів власне протиправного поводження з різними видами кримінальної зброї, боєприпасами, вибуховими пристроями та речовинами, засобами підриву, а не лише на слідах застосування вогнепальної, вибухової чи механічної зброї, що притаманне традиційному підходу в цілому, що достатньо переконливо вирішується новітньою науковою позицією вказаної авторки з формування основ власне зброєделіктики як певної сукупності знань, є його значною перевагою, детально аргументується у вказаній дисертації [40, с. 79-92], що, на достатньо слушну думку О.А. Кириченка вже більш правильним було б уточнити, як «зброєантиделіктика» [8, с. 51] і стисло було аргументовано таким чином.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань мають вноситися, згідно з вимогами ч. 1 ст. 214 КПК України [24], відомості про будь-яке суспільно небезпечно діяння зі зброєю та з іншими тісно пов'язаними з нею об'єктам, а значить, й про діяння, що передбачені ст. 262 КК України – «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем», ст. 263 КК України «носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу» або «Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу»; ст. 264 КК України – «недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів», ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене «із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» та ін. [23]. Ще більш широкий перелік діянь протиправного поводження зі зброєю міститься в Кодексі про адміністративні правопорушення України, а саме: ст.ст. 174, 190, 192, 193, 194, 195 та ін. КпАП України [11].

Традиційний підхід у цьому аспекті виглядає надто різноманітним та суперечливим, коли має місце розрізнене наукове дослідження

та, головне, вузівське вивчення різних видів зброї, що роблять Т.В. Авер'янова, Р.С. Белкін, Ю.Г. Корухов та О.Р. Росінська [3, с. 274-277], В.П. Антонов [2, с. 292-306], О.О. Беляков [6, с. 270-291], В.Д. Дербеньов [22, с. 240-269] та ін., а нерідко, навіть без положень про вибухову зброю, пристрої і речовини та засоби підриву та сліди протиправного поводження з ними [1, с. 40-41; 13, с. 282-308; 19, с. 213-242; та ін.] або про механічну зброю і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними [5, с. 246-260; та ін.].

Останніми роками все більше авторів пропонують викладати в навчальній літературі положення про зброю в межах єдиної галузі знань, яку, іменують частіше за все словосполученням «зброєзнавство», що, зокрема, пропонують робити Ю.Ю. Барбачакова [2, с. 85-88], А.Ф. Волинський, А.Г. Єгоров та В.М. Плєскачевський [20, с. 67-90], Т.С. Кобцова, Н.В. Кормушкіна, М.І. Петров та Є.Ю. Янович [17, с. 38-43], С.А. Корнев [12, с. 49-58] та ін.; або менш вдалим і більш громіздкими висловами, зокрема «дослідження зброї та слідів його застосування» [18, с. 204-236], «криміналістичне дослідження зброї та слідів його застосування» [16, с. 146-161], «криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування (зброєзнавство)» [25, с. 124-137] та ін., що, однак, також не завжди поєднувало всі види зброї. І навіть вказане стисле найменування цієї сукупності знань терміном «зброєзнавство» виглядає недостатньо виваженим у порівнянні із запропонованим у літературі терміном «зброєделіктика» [40, с. 89], яке вже містить вказівку на те, що ця сукупність знань пов'язана із протидією правопорушенням, а не свідчить лише про знання власне про зброю, що може вивчатися й у військових ВНЗ в межах військової, а не власне антиделіктної підготовки спеціалістів [8, с. 53].

Не менш суттєвим недоліком традиційних підходів є й недостатньо точне розуміння зброї як базисного об'єкта власне зброєделіктики, що може бути усунуто через визначення місця зброї поміж всіх засобів правопорушень та інших матеріальних об'єктів навколишнього світу [8, с. 53].

У той же час, у процесі захисту кандидатської дисертації викладений новітній

підхід В.С. Шаповалової з найменування даної сукупності знань про зброю власне терміном «Зброєделіктика» був категорично відвернутий А.Ф. Волобуєвим та іншими членами спецради лише на тій підставі, що у такому разі нібито прийдеться перевидавати підручники та навчальні посібники з криміналістики, що побудовані на старому сприйнятті даної сукупності знань !!! [8, с. 53].

З урахуванням викладеного під **криміналістичною зброєделіктикою**, за новітнім підходом В.С. Шаповалової [40, с. 90-91], що автор удосконалює з урахуванням інноваційного розуміння О.А. Кириченком речових та особистісних джерел в якості вже власне об'єктивних (траси, субстанції, об'єктивні документи), суб'єктивних (особистісні джерела; суб'єктивні документи) та змішаних джерел антикримінальних відомостей [10, с. 323-328], *базисне часткове вчення, що на основі пізнання сутності, базисних ознак, класифікації та інших характеристик кримінальної вогнепальної, механічної та вибухової зброї та інших об'єктів даної сукупності знань (вибухових пристроїв і речовин, засобів підриву, боєприпасів), а також сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із об'єктивними суб'єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей про вказані об'єкти зброєделіктики і про сліди протиправного поводження з ними, розробляє відповідні гласні технічні засоби та загальні правила поводження з ними, тактичні прийоми проведення окремих практичних дій або їх комбінації, гласні методичні рекомендації зі здійснення кожної зі стадій подолання¹ кримінальних та інших правопорушень, пов'язаних із протиправним поводженням зі зброєделіктними об'єктами* [8, с. 53-54].

Уже й звичайний виклад цього найбільш виваженого визначення поняття криміналістичної зброєделіктики робить зайвим (особливо в умовах обмеженого обсягу цього різноаспектного дослідження основ зброєделіктики) його співставлення із традиційними підходами. Для прикладу доцільно

¹ Тут і надалі у цитованому виданні вказано фактично «протидію» [8, с. 53 та ін.], що доцільно за текстом дійсної фахової наукової статті виправити на більш обґрунтований підхід О.А. Кириченка та інших

проаналізувати і порівняти із наведеним поняттям зброєделіктики лише ті з них, у яких представлено суцільне визначення цієї сукупності знань, що мають спільний недолік у вигляді недостатньо точного її найменування та структурного статусу як власне базисного часткового вчення криміналістики. Ю.Ю. Барбачакова подала таке визначення криміналістичної зброєделіктики: «отрасль криминалистики, изучающая принципы конструирования и закономерности действия различных устройств, конструктивно предназначенных для поражения человека, животного или других материальных объектов, закономерности образования следов применения оружия и разрабатывающая средства и приемы собирания и оценки таких объектов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений» [2, с. 85].

Окрім вказаних вище загальних недоліків традиційних визначень зброєделіктики, можна назвати й низку інших подібного роду зауважень, коли як у представленому, так і в усіх без виключення проаналізованих у процесі цього дослідження визначень такого роду наукових знань вказані далеко не всі стадії протидії макроправопорушень (злочинів, паразлочинів та ін.), що в цьому випадку представлено лише розкриттям, розслідуванням та попередженням злочинів [2, с. 85].

В одній із публікацій вказано наступний інноваційний вичерпний перелік стадій процесу криміналістичного та ординативного (оперативно-розшукового) подолання кримінальним правопорушенням:

1. Виявлення кримінальних правопорушень.
2. Припинення кримінальних правопорушень.
3. Розкриття кримінальних правопорушень.
4. Досудове розслідування кримінальних правопорушень.
5. Судовий розгляд чи перегляд кримінальної справи.
6. Виконання остаточного судового чи слідчого рішення по кримінальній справі.

представників наукової школи професора Аланкіра – «подолання кримінальних та інших правопорушень» [10, с. 206-207].

7. Проведення роботи зі звільненням з місць позбавлення волі до зняття чи погашення судимості.

8. Здійснення інших заходів з попередження кримінальних правопорушень [26, с. 202-203].

Криміналістична та ордістична зброєделіктика повинні мати відношення принципово до всіх без винятку перерахованих стадій подолання кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним поведінням зі зброєю, тим більше, що це та всі інші базисні часткові вчення криміналістики не можуть знаходитися поза межами завдань цієї юридичної науки, а також не успадковувати її основні поняттєутворюючі ознаки, поміж яких є й вказівка на розробку положень цієї науки на основі пізнання сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із об'єктивними, суб'єктивними та змішаними джерелами антикримінальних відомостей, якої якраз і немає у низці дефініцій криміналістики як науки [2, с. 85: та ін.], так найменуванні її окремих розділів (базисних часткових вчень) [8, с. 55].

Наступним аналогічним недоліком є відсутність, з одного боку, поєднання цією сукупністю знань всіх видів кримінальної зброї – механічної, вогнепальної і вибухової, як це має бути за новітнім підходом [40], а з іншого – всіх об'єктів зброєделіктики, тобто як указаних видів зброї, так і боєприпасів, вибухових пристроїв і речовин, засобів підриву та слідів протиправного поведіння зі всіма цими переліченими об'єктами зброєделіктики [8, с. 55].

Ці недоліки притаманні й тим авторам, які, хоча й не наважилися дати загальне визначення цієї сукупності знань, але вважають за можливе чітко перелічити всі об'єкти зброєделіктики, коли, зокрема, у В.М. Плєскачевського об'єктами власне зброєзнавства є: «1. Оружие 2. Предметы, используемые для нанесения телесных повреждений, но оружием не являющиеся: 2.1. Предметы, имеющие частичные конструктивные совпадения с оружием. 2.2. Подручные предметы, конструктивные признаки которых позволяют наносить телесные повреждения. 3. Предметы, напоминающие известные образцы оружия, но не пригодные для нанесения повреждений. 4. Специальные

средства воздействия на человека или животное» [31, с. 313].

У навчальній літературі зустрічаються й такі визначення зброєделіктики, які не містять, навіть, такого деталізованого викладу об'єктів цієї сукупності знань, типовим підходом до чого є наступне визначення так званого криміналістичного зброєзнавства М.І. Скригонюком – «галузь криміналістики, в якій вивчаються конструктивні особливості різних видів зброї та її дії, слідів, що утворюються від її застосування, а також засоби, прийоми збирання і накопичення цих об'єктів із метою їх використання для розкриття, розслідування злочинів та їх попередження» [38, с. 445].

Додаткову ваду традиційних підходів, коли до об'єктів зброєделіктики прираховуються й інші види так званої «зброї», має видовий поділ зброї в законі Республіки Беларусь «Об оружии», коли в порядку пояснення термінології та понять були вказані такі види зброї: «огнестрельное оружие ... огнестрельное бесствольное оружие ... холодное оружие ... пневматическое оружие ... спортивное оружие ... охотничье оружие ... газовое оружие ... сигнальное оружие ... антикварное оружие и боеприпасы ... историческое оружие и боеприпасы ...» [28], що принципово повторюється в законі Російської Федерації «Об оружии» та в інших правових актах чи їх проектах та у судових керівних поясненнях [29: 30: 32-37; та ін.] і може бути частково відображене в класифікації кримінальної зброї із акцентом уваги на можливість існування й антикварної чи історичної кримінальної зброї [8, с. 56].

Тому на завершення в контексті останнього з підходів варто звернути увагу на те, що всім без винятку традиційним визначенням зброєделіктики притаманні недоліки, які пов'язані з неточним визначенням сутності власне кримінальної зброї, що в одному з випадків представлено в якості «устройств, конструктивно предназначенных для поражения человека, животного или других материальных объектов, закономерности образования следов применения оружия и разрабатывающая средства и приемы собирания и оценки таких объектов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений» [2, с. 85]; а в іншому випадку – «... различных устройств,

функционально предназначенных для поражения и уничтожения человека, животного или других материальных объектов, закономерности образования следов применения этих устройств и разрабатывает средства и приемы собирания, оценки таких объектов и следов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений» [12, с. 49; 25, с. 124 та ін.].

Виходячи з викладеного неважко запропонувати й відповідну **структуру зброєделіктики як базисного часткового криміналістичного вчення**, що, за одним із найбільш виважених новітніх підходів В.С. Шаповалової, має такий вигляд : \

1. Вогнепальна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними.

2. Вибухова зброя, пристрої та речовини, засоби підриву та сліди протиправного поводження з ними.

3. Механічна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними [40, с. 95].

Викладені сукупності знань про зброю в межах зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики чи ордістики мають розглядатися в якості відповідних розділів даного базисного часткового вчення.

Традиційне визначення місця зброєделіктики в системі навчального курсу криміналістики настільки ж недосконале і суперечливе, наскільки необґрунтованими та різноаспектними виявилися викладені традиційні підходи до визначення сутності цієї сукупності знань, що намагалися конкретизувати лише ті автори, які вважали за можливе сформулювати стисле визначення поняття власне зброєзнавства як цілісної сукупності знань, де позначали й певний системно-структурний статус цієї галузі. Так, Ю.Ю. Барбачакова розглядала зброєзнавство як галузь криміналістики [2, с. 85], С.А. Корнев – галузь криміналістичної техніки [12, с. 49]; та ін.

Ще більш різноманітним цей підхід виявився в тих авторів, які розглядали цю сукупність знань у контексті лише окремих видів зброї, коли, зокрема, В. С. Кузьмічов і Г. І. Прокопенко, визначаючи поняття криміналістичної зброєзнавства, назвали її галуззю криміналістичної експертизи [25, с. 124]. При визначенні ж поняття криміналістичної вибухотехніки вказані автори взагалі уникли проблеми внутрішньоструктурного статусу цієї

сукупності знань [25, с. 136], а проблеми механічної зброї й взагалі не розглядали [25, с. 124-137].

Проте всі традиційні підходи можна об'єднати тим, що виклад положень сукупності знань про всі чи окремі види кримінальної зброї не виходить за межі другої частини криміналістики «Техніка», і різниця полягає лише в тому, де саме ці положення розглядалися – як окрема тема [5, с. 246-260; 13, с. 282-308; 16, с. 146-161; 19, с. 213-242; 20, с. 67-90; 22, с. 292-306; та ін.] чи в межах інших традиційних тем техніки. Таке можна побачити у М.В. Салтевського, який проблеми зброї викладає в межах теми «Следы средств совершения преступления (криминалистическая механоскопия)» [39, с. 103-130] та ін.

Є випадки й поєднання вказаних традиційних підходів, коли, наприклад, Ю.Ю. Барбачакова сукупність знань «Криминалистическое оружиеведение» розглядає окремо [2, с. 85-88], а сукупність знань «Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва» [3, с. 109-111] – в межах теми «Криминалистическое исследование нетрадиционных криминалистических объектов» [2, с. 103-111].

Усунення вказаних недоліків традиційних підходів більш правильно робити на основі новітніх підходів щодо структури криміналістики, яка складається із теоретичних (згідно назви першої частини криміналістики правильніше - теорологічних) вчень, базисних часткових вчень і спеціальних часткових вчень [26, с. 205].

За одним достатньо виваженим інноваційним підходом О.А. Кириченка та Ю.Д. Ткача, **теоретичними (теорологічними) вченнями** є взаємопов'язані сукупності знань, що складають першу частину базового навчального курсу криміналістики «Теорологія» і мають значення для розвитку криміналістики в цілому та кожної з її наступних частин [8, с. 58; 26, с. 205-206].

Базисні часткові вчення складають взаємопов'язаний зміст другої, третьої та четвертої частини навчального курсу криміналістики (техніки, тактики, методики), а їх основи викладаються в другому розділі техніки «Основні галузі техніки» [26, с. 206].

Викладений інноваційний підхід щодо системи спеціальних базисних учень криміналістики також може бути пояснений на прикладі зброєделіктики, коли спеціальними частковими вченнями, на дуже слушну думку В.С. Шаповалової, фактично виступають такі :

1. Кримінальна вогнепальна зброя і боеприпаси та сліди протиправного поведіння з ними.²

2. Кримінальна механічна зброя і боеприпаси та сліди протиправного поведіння з ними.

3. Кримінальна вибухова зброя, пристрої і речовини, засоби підризу та сліди протиправного поведіння з ними, тобто основні розділи цього базисного часткового вчення [40, с. 95].

Проте зброєделіктика як базисне часткове вчення є однопорядковим з іншими семи базисними частковими вченнями базисного спеціального курсу криміналістики і положення цих вчень однаково розподіляються в межах цього курсу, що в одному з останніх базисних спеціальних курсів криміналістики роз'яснено достатньо детально [26, с. 206; 40, с. 96-97] і, на думку В.С. Шаповалової, **дисциплінарний статус зброєделіктики як базисного часткового вчення у базисному спеціальному курсі криміналістики** більш правильно викласти з урахуванням вказаних інноваційних підходів у такому удосконаленому вигляді.

Положення зброєделіктики, як і положення інших базисних часткових вчень, мають пронизувати і техніку, і тактику, і методику базисного спеціального курсу криміналістики. В техніці мають бути викладені лише основи зброєделіктики щодо поняття і системи цього базисного часткового вчення, його джерел та дисциплінарних зв'язків, поняття і класифікації кримінальної вогнепальної зброї і боеприпасів, кримінальної механічної зброї і боеприпасів та кримінальної вибухової зброї, пристроїв і речовин і засобів підризу та слідів

протиправного поведіння з ними, механізму утворення цих слідів тощо [8, с. 58-59].

Особливості тактики збирання та особистого дослідження слідів протиправного поведіння із кримінальною вогнепальною зброєю і боеприпасами, кримінальною механічною зброєю і боеприпасами та кримінальною вибуховою зброєю, пристроями і речовинами та засобами підризу (слідів її виготовлення, переробки, прилаштування, застосування, розкрадання, зберігання, ремонту, збуту, придбання і транспортування, у т.ч. носіння та контрабанди) при здійсненні окремих отримуючих слідчих і судових дій, а також під час призначення і проведення експертизи цієї зброї та слідів протиправного поведіння з нею вже треба розглядати в межах відповідних тем третьої частини «Тактика», перш за все, розділу 2 «Тактика проведення окремих отримуючих і дотримуючих процесуальних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій», а також розділу 3 «Тактика призначення і проведення експертиз [8, с. 59].

Методичні аспекти застосування положень базисного часткового вчення «Зброєделіктика» мають знайти відображення в межах відповідних тем четвертої частини – «Методика», причому як розділу 2 «Методики подолання окремих видів і груп кримінальних правопорушень», так і розділу 3 «Методики подолання кримінальних правопорушень за особливих обставин», коли є потреба відобразити певні особливості отримуючих слідчих чи судових дій у контексті подолання певної групи (виду) кримінальних правопорушень, пов'язаних із кримінальною зброєю, наприклад, у процесі подолання терористичних актів, вбивств, заподіяння тілесних пошкоджень, хуліганства, розкрадання, контрабанди, незаконного полювання та ін., або подолання організованих кримінальних правопорушень тощо [8, с. 59].

² Тут і надалі протиправне поведіння зі зброєю автор вбачає у тому, що воно може стосуватися як нелегальної, так й легальної зброї. В останньому випадку - тієї, що вироблена, перероблена чи пристосована або придбана і знаходиться у певної особи легально із дотриманням вимог відповідних правових актів, але саме по собі поведіння взагалі чи в певний час або у певній частині є нелегальним,

тобто із порушенням вимог відповідних правових актів. Наприклад, недбале відношення до зберігання зброї, що в наслідок цього використовується іншими особами, навіть, малолітніми, з певною протиправною метою. Зокрема, в США дев'ятирічний хлопчик застрелив з пістолета свою тринадцятирічну сестру у потилицю за те, що вона не дала йому джойстик до відеогри [4].

Узагальнення В.С. Шаповаловою 35 кримінальних справ, в матеріалах яких була відображена робота із об'єктами зброєделіктики, показало, що в 21 справі документувалася робота із власне кримінальною механічною зброєю і слідами її застосування при вбивстві чи заподіянні тілесних ушкоджень, у 5-ти справах із використанням з цією метою кримінальної вогнепальної зброї і по 2-ом справам – кримінальної вибухової зброї. 6 справ було пов'язано із протиправним виготовленням та зберіганням вогнепальної чи вибухової зброї або боєприпасів та 1 справа - із такого роду протиправними діяннями із механічною зброєю. Причому із 7-ми справ були виділені матеріали для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності за порушення правил реєстрації та отримання дозволу на придбання, зберігання та застосування мисливської вогнепальної зброї [40, с. 97].

Викладене демонструє правильність підходу дисертантки щодо розширення змісту зброєделіктики за межі власне застосування різних видів зброї для вбивства чи заподіяння тілесних пошкоджень до будь-яких протиправних діянь з нею та з іншими об'єктами даної сукупності знань, що могло б забезпечити випускників вищого навчального закладу теоретичними знаннями та практичними навичками у контексті подолання й інших, ніж кримінальні, правопорушень, пов'язаних із кримінальною зброєю [40, с. 97-98].

Робота зі слідами протиправного поведіння із кримінальною вогнепальною зброєю і боєприпасами, кримінальною механічною зброєю і боєприпасами та кримінальною вибуховою зброєю, пристроями і речовинами та засобами підриву може здійснюватися за допомогою складових частин як гласної, так і негласної методики подолання кримінальних правопорушень у межах антикримінального та інших видів судочинства, що зумовлює необхідність появи в системі

базового спеціального курсу ординатики й відповідного базисного часткового вчення – **ордистичної зброєделіктики** [26, с. 206-207].

Поєднання криміналістичної та ординатики зброєделіктики логічно призводить до появи полі наукової галузі знань «**Юридична зброєделіктика**», що постійно розвивається і має існувати лише в контексті узгодженого монографічного та іншого фундаментального дослідження слідів протиправного поведіння із кримінальною (вогнепальною, механічною, вибуховою) зброєю, вибуховими пристроями і речовинами та засобами підриву і боєприпасами [26, с. 207].

Окрім цього, положення базисного часткового вчення «Зброєделіктика» мають бути присутніми як у базисному спецкурсі з криміналістики, так і в системі інших криміналістичних спецкурсів із підготовки юристів за спеціалізованим і кваліфікованим освітньо-кваліфікаційним рівнем за всіма без винятку спеціалізаціями і субспеціалізаціями антиделіктної спеціальності (особливо – для вузівської підготовки відповідних експертів-зброєделіктологів), а також достатньо стисло в контексті отримання й правологічної базисної юридичної освіти³ [26, с. 207].

Висновки. В сучасних умовах набуває особливої актуальності поновлення фахової наукової апробації викладених інноваційних дисертаційних положень зброєделіктики В.С. Шаповалової щодо засобів вчинення правопорушень та зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики та ординатики, що дещо розвинуто О.А. Кириченком та іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, а також автором, але не претендують на завершеність і складають лише належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для започаткування широкої коректної наукової дискусії із розробки загально визнаного варіанту розгляду положень даного базисного часткового вчення

³ Викладене ґрунтується вже на наступному **інноваційному розумінні** О.А. Кириченком **базисних спеціальностей юриспруденції**: 1. **Правологія** - вчення про розробку і застосування правового регулювання [спеціаліст - праволог, діяльність – правологічна: правотворча (законотворча, підзаконотворча) і правозастосовча

(юрконсультаційна, нотаріальна, пенсійна, правореєстраційна та ін.)]. 2. **Антиделіктологія** - вчення про розробку і застосування засобів подолання правопорушень і відновлення правового статусу потерпілого [спеціаліст – антиделіктолог, діяльність – антиделіктна (прокурорська, судова, переслідувальна, адвокатська, слідча, ординатики, експертна, виконавча та ін.)] [10, с. 39-40].

криміналістики та ордиристики і їх належного викладання вже зараз, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах та можливого їх

використання в законотворчій та у відповідних прикладних сферах антиделіктній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы: учеб. пособие. Москва: Юриспруденция, 2000. 168 с.
2. Барбачакова Ю.Ю. Криминалистика: 100 экзаменационных ответов: экспресс-справочник. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-Дону: Изд. центр «МарТ», 2003. 267 с.
3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. Москва: БЕК, 1997. 342 с.
4. В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры. 19 марта 2018 г. BBC news Україна: веб-сайт. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43450658>.
5. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2005. 320 с.
6. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / пер. в нем. 1898 г., с 4-го доп. изд. перевели Л. Дудкин, Б. Зиллер. Санкт-Петербург: Тип. М. Меркушева, 1908. 1040 с.
7. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Основи зброєделіктики. Лекція № 9. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 72 с.
8. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Основи зброєделіктики. Лекція № 1. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/973-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-osnovi-zbroedeliktiki-lektsiya-9-kurs-lektsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.
9. Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O.; Київ: Видавець Назаров О. А., 2022. 4-те вид. 2628 с.
10. Кириченко О.А. Базові інновації Антиделіктології: монографія. Київ: Видавець Назаров О.А., 2025. 2920 с.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-24): постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1985 р., № 8074-10. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)* 1984, додаток до № 51, ст. 1122, із змінами, згідно із законом від 9 жовтня 2024 р., № 4009-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
12. Корнев С.А. Криминалистика: Ч. 1. Техника: конспект лекцій. Москва: Изд-во Михайлов В.А., 2000. 124 с.
13. Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. Київ: Атіка, 1998. 416 с.
14. Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. Київ: Атіка, 2001. 544 с.
15. Криміналістика: підручник / Р.І. Благута, О.І. Гарасимів, О.М. Духенюк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. 4-те вид. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 817 с.
16. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. Москва: Высш. шк., 2000. 672 с.
17. Криминалистика. курс лекцій: учеб. пособие. / Т.С. Кобцова, Н.В. Кормушкина, М.И. Петров, Е.Ю. Янович. Москва: Изд-во Экзамен, 2005. 352 с.
18. Криміналістика: підручник / В.В. Пяковський, Ю.М. Черноус, А.В. Самодін та ін.; за заг. ред. В.В. Пяковського. 2-ге вид. Харків: Право, 2020. 752 с.
19. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. Санкт-Петербург: Лань, 2001. 928 с.
20. Криминалистика: учебник: в 3 т. / под ред. Б.П. Смагоринского. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. 560 с.
21. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. Москва: Спарк, 1999. 543 с.

22. Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н.М. Балашов. Москва: Юрлитинформ, 2002. 583 с.
23. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квітня 2001 р., № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом від 20 листопада 2024 р., № 4074-IX. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
24. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом № 4074-IX від 20 листопада 2024 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
25. Кузьмічов В.С. Прокопенко Г.І. Криміналістика: навч. посібник / за ред. В.Г. Горчаренка, Є.М. Моїсеєва. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 368 с.
26. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / за наук. ред. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 348 с.
27. Курс лекцій з криміналістики. Основи зброєделіктики / за наук. ред. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. Вип. 20. 36 с.
28. Об оружии: закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-3. URL: <http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10100061>.
29. Об оружии. Федеральный закон: от 13 ноября 1996 г., № 150-ФЗ. *Собрание законодательства Российской Федерации*, 1996, № 51, ст. 5681. URL: <http://www.self-defender.net/russian/law2-2.htm>.
30. О судебной практике по делам о незаконном ношении, хранении, приобретении, изготовлении или сбыте оружия или взрывчатых веществ, хищении огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. *Постановление Пленума Верховного Суда РФ* от 25 июня 1996 г. *Бюллетень Верховного Суда РФ*, 1996, № 8, С. 212–243.
31. Плещачевский В.М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация: монография. Москва: Спарк, 2001. 343 с.
32. Про зброю. Проект Закону України / Ю. Кармазін, Л. Черновецький, В. Нечипорук, О. Римарук, з урахуванням положень законодавчих актів щодо зброї зарубіжних країн: Російської Федерації, Естонії, Федеративної Республіки Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Республіки Молдова, Словацької Республіки та інших країн, а також проектів закону «Про зброю», що поступили на розгляд у Верховну Раду України в 1995–2000 рр. URL: http://www.shooting-ua.com/zakon/zakon_12.htm.
33. Про зброю. Проект Закону України за № 1171 від 22 листопада 2002 р. на зміну проектів за № 1171 і № 1171-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1171&skl=5.
34. Про зброю. Проект Закону України за № 1171-2 від 8 жовтня 2003 р. на зміну проекту від 2 жовтня 2003 р. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13766.
35. Про зброю. Проект Закону України, винесений на всенародне обговорення / юридична група Я. Гризодуб, Ю.Г. Мінкін, С. Мендус. URL: <http://www.svoboda.org.ua/dokumenty/zakony/048950/>.
36. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами. *Постанова Пленуму Верховного Суду України* № 3 від 26 квітня 2002 р. *Вісник Верховного Суду України*. № 4 (32). Київ, 2002. С. 34–55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text>.
37. Про цивільну зброю та боеприпаси. Проект Закону України від 21 березня 2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52809.
38. Скригонюк М.І. Криміналістика: підручник. Київ: Атіка, 2005. 496 с.
39. Специализированный курс криминалистики для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального образования / под ред. М.В. Салтевского. Київ: КВШ МВД СССР, 1987. 384 с.
40. Шаповалова В.С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї (криміналістичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Донецький юридичний інститут МВС України. Кривий Ріг, 2015. 267 с.
41. Шаповалова В.С. Основи зброєделіктики: монографія / В.С. Шаповалова, О.А. Кириченко, Т.О. Коросташова, Ю.О. Ланцедова, О.С. Тунтула; за наук. ред. О.А. Кириченка. Друге видання. Миколаїв: Ін-т історії, політології і права Мик. нац. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського, 2015. 844 с.

42. Шаповалова В.С. Новая доктрина базисных признаков и классификации криминального оружия в зависимости от принципа действия. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 244-246.

43. Шаповалова В.С., Виноградов А.К. Новая вариация классификации криминального механического оружия и/или боеприпасов и антиделиктных следов противоправного обращения с ними. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 259-263.

44. Шаповалова В.С., Гулкевич З.Т. Новая вариация классификации криминального взрывного оружия, устройств или/и взрывчатых веществ либо/и средств подрыва и антиделиктных следов противоправного обращения с ними. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 255-258.

45. Шаповалова В.С., Матвиенко С.А. Новая вариация классификации криминального огнестрельного оружия и/или боеприпасов и антиделиктных следов противоправного обращения с ними. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 246-255.

46. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекцій. Харьков: Одиссей, 2003. 352 с.

References:

1. Ahafonov V.V., Fylyppov A.H. Krymynalystyka: Voprosi y otveti: ucheb. posobyе. Moskva: Yurysprudentsyia, 2000. 168 s.

2. Barbachakova Yu.Yu. Krymynalystyka: 100 ekzamenatsyonnikh otvetov: ekspress-spravochnyk. Moskva: YKTs “MarT”, Rostov-na-Donu: Yzd. tsentr “MarT”, 2003. 267 s.

3. Belkyn R.S. Krymynalystycheskaia entsyklopedyia. Moskva: BEK, 1997. 342 c.

4. V SShA 9-letnyi malchik zastrely sestru yz-za vydeoyhri. 19 marta 2018 h. BBC news Ukraina: veb-sait. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43450658>.

5. Hora I.V., Kolesnyk V.A. Krymynalystyka: navch. posibnyk. Kyiv: Alerta, 2005. 320 s

6. Hross H. Rukovodstvo dlia sudebnikh sledovatelei kak systema krymynalystyky / per. v nem. 1898 h., s 4-ho dop. yzd. perevely L. Dudkyn, B. Zyller. Sankt-Peterburh: Typ. M. Merkusheva, 1908. 1040 s.

7. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. Osnovy zbroiedelikyky. Lektsiia № 9. Kurs lektsii z krymynalystyky: navch. posibnyk. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 72 s.

8. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. Osnovy zbroiedelikyky. Lektsiia № 1. Kurs lektsii z krymynalystyky: navch. posibnyk. 2-he vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 72 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/973-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-osnovi-zbroiedeliktiki-lektsiya-9-kurs-lektsij-z-krymynalystyky-navchalnij-posibnik>.

9. Kyrychenko O.A., Bondarenko I.V. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O.; Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2022. 4-te vyd. 2628 s.

10. Kyrychenko O.A. Bazovi innovatsii Antydeliktolohii: monohrafiia. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2025. 2920 s.

11. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (statti 1 - 212-24): postanova Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR vid 7 hrudnia 1985 r., № 8074-10. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR (VVR)* 1984, dodatok do № 51, st. 1122, iz zminamy, zghidno iz zakonom vid 9 zhovtnia 2024 r., № 4009-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.

12. Kornev S.A. Krymynalystyka: Ch. 1. Tekhnyka: konspekt lektsyi. Moskva: Yzd-vo Mykhailov V.A., 2000. 124 s.

13. Krymynalystyka: pidruchnyk / za red. P.D. Bilenchuka. Kyiv: Atika, 1998. 416 s.

14. Krymynalystyka: pidruchnyk / za red. P.D. Bilenchuka. Kyiv: Atika, 2001. 544 s.

15. Kryminalistyka: pidruchnyk / R.I. Blahuta, O.I. Harasymiv, O.M. Dufeniuk ta in.; za zah. red. Ye.V. Priakhina. 4-te vyd. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2023. 817 s.
16. Kryminalistyka: uchebnyk / pod red. Y.F. Herasymova, L.Ya. Drapkyna. Moskva: Vissh. shk., 2000. 672 s.
17. Kryminalistyka. kurs lektsiy: ucheb. posobyе. / T.S. Kobtsova, N.V. Kormushkyna, M.Y. Petrov, E.Yu. Yanovych. Moskva: Yzd-vo Ekzamen, 2005. 352 s.
18. Kryminalistyka: pidruchnyk / V.V. Piaskovskyi, Yu.M. Chornous, A.V. Samodin ta in.; za zah. red. V.V. Piaskovskoho. 2 he vyd. Kharkiv: Pravo, 2020. 752 s.
19. Kryminalistyka: uchebnyk / pod red. T.A. Sedovoi, A.A. Eksarkhopulo. Sankt-Peterburh: Lan, 2001. 928 s.
20. Kryminalistyka: uchebnyk: v 3 t. / pod red. B.P. Smahorynskoho. Volhohrad: VSSh MVD Rossyy, 1994. T. 2: Tekhnyka, taktyka, orhanyzatsiya y metodyka rassledovanyia prestupleniy. 560 s.
21. Kryminalistyka: uchebnyk / pod red. A. H. Fylyppova, A. F. Volinskoho. Moskva: Spark, 1999. 543 s.
22. Kryminalystycheskaia tekhnika: uchebnyk / otv. red. N.M. Balashov. Moskva: Yurlytynform, 2002. 583 s.
23. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r., № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom vid 20 lystopada 2024 r., № 4074-IX. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
24. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom № 4074-IX vid 20 lystopada 2024 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
25. Kuzmichov V.S. Prokopenko H.I. Kryminalistyka: navch. posibnyk / za red. V.H. Horcharenka, Ye.M. Moiseieva. Kyiv: Yurinkom Inter, 2001. 368 s.
26. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk / za nauk. red. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 348 s.
27. Kurs lektsii z kryminalistyky. Osnovy zbroiedelikytyky / za nauk. red. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2012. Vyp. 20. 36 s.
28. Ob oruzhyy: zakon Respublyky Belarus ot 13 noiabria 2001 h. № 61-Z. URL: <http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10100061>.
29. Ob oruzhyy. Federalnii zakon: ot 13 noiabria 1996 h., № 150-FZ. *Sobranie zakonodatelstva Rossyiskoi Federatsyy*, 1996, № 51, st. 5681. URL: <http://www.self-defender.net/russian/law2-2.htm>.
30. O sudebnoi praktyke po delam o nezakonnom noshenyy, khranenyi, pryobretenyy, yzghotovlenyy yly sbite oruzhyia yly vzrivchatikh veshchestv, khyshchenyy ohnestrelnoho oruzhyia, boeprypasov yly vzrivchatikh veshchestv. Postanovlenye Plenuma Verkhovnoho Suda RF ot 25 yiunia 1996 h. *Biulleten Verkhovnoho Suda RF*, 1996, № 8, S. 212–243.
31. Pleskachevskiy V.M. Oruzhye v kryminalistyke: poniatye y klassyfykatsiya: monohrafiya. Moskva: Spark, 2001. 343 s.
32. Pro zbroiu. Proekt Zakonu Ukrainy / Yu. Karmazin, L. Chernovetskyi, V. Nechyporuk, O. Rymaruk, z urakhuvanniam polozhen zakonodavchykh aktiv shchodo zbroi zarubizhnykh krain: Rosiiskoi Federatsii, Estonii, Federatyvnoi Respubliky Nimechchyny, Spoluchenykh Shtativ Ameryky, Respubliky Moldova, Slovatskoi Respubliky ta inshykh krain, a takozh proektiv zakonu “Pro zbroiu”, shcho postupyly na rozghliad u Verkhovnu Radu Ukrainy v 1995-2000 rr. URL: http://www.shooting-ua.com/zakon/zakon_12.htm.
33. Pro zbroiu. Proekt Zakonu Ukrainy za № 1171 vid 22 lystopada 2002 r. na zminu proektiv za № 1171 i № 1171-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1171&skl=5.
34. Pro zbroiu. Proekt Zakonu Ukrainy za № 1171-2 vid 8 zhovtnia 2003 r. na zminu proektu vid 2 zhovtnia 2003 r. URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13766.
35. Pro zbroiu. Proekt Zakonu Ukrainy, vynesenyi na vsenarodne obhovorennia / yurydychna hrupa Ya. Hryzodub, Yu.H. Minkin, S. Mendus. URL: <http://www.svoboda.org.ua/dokumenty/zakony/048950/>.
36. Pro sudovu praktyku v spravakh pro vykradennia ta inshe nezakonne povodzhennia zi zbroieiu, boiovymy pryapasamy, vybukhovymy rehovynamy, vybukhovymy prystroiamy chy radioaktyvnymy

materialamy. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 3 vid 26 kvitnia 2002 r. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. № 4 (32). Kyiv, 2002. S. 34–55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text>.

37. Pro tsyvilnu zbroiu ta boieprypasy. Proekt Zakonu Ukrainy vid 21 bereznia 2014 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52809.

38. Skryhoniuk M.I. Kryminalistyka: pidruchnyk. Kyiv: Atika, 2005. 496 s.

39. Spetsyalyzovannyy kurs krymynalystyky dlia slushatelei vuzov MVD SSSR, obuchaiushchyksia na baze sredneho spetsyalnogo obrazovanyia / pod red. M.V. Saltevskeho. Kyiv: KVSh MVD SSSR, 1987. 384 s.

40. Shapovalova V.S. Poniattia, spivvidnoshennia ta klasyfikatsiia kryminalnoi zbroi (kryminalistychnyi aspekt): dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Donetskyi yurydychnyi instytut MVS Ukrainy. Kryvyi Rih, 2015. 267 s.

41. Shapovalova V.S. Osnovy zbroiedelikytyky: monohrafiia / V.S. Shapovalova, O.A. Kyrychenko, T.O. Korostashova, Yu.O. Lantsedova, O.S. Tuntula; za nauk. red. O.A. Kyrychenka. Druhe vydannia. Mykolaiv: Int istorii, politolohii i prava Myk. nats. un-tu im. V.O. Sukhomlynskoho, 2015. 844 s.

42. Shapovalova V.S. Novaia doktryna bazysnykh pryznakov y klasyfykatsyy krymynalnoho oruzhyia y zavysymosty ot pryntsypa deistviia. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 244-246.

43. Shapovalova V.S., Vynohradov A.K. Novaia varyatsiia klasyfykatsyy krymynalnoho mekhanicheskoho oruzhyia y/yly boeprypasov y antydelyktnykh sledov protyvopravnoho obrashcheniia s nymy. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 259-263.

44. Shapovalova V.S., Hulkevych Z.T. Novaia varyatsiia klasyfykatsyy krymynalnoho vzrivnoho oruzhyia, ustroistv yly/y vzrivchatikh veshchestv lybo/y sredstv podryva y antydelyktnykh sledov protyvopravnoho obrashcheniia s nymy. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 255-258.

45. Shapovalova V.S., Matvyenko S.A. Novaia varyatsiia klasyfykatsyy krymynalnoho ohnestrlnoho oruzhyia y/yly boeprypasov y antydelyktnykh sledov protyvopravnoho obrashcheniia s nymy. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 246-255.

46. Shepytko V.Yu. Krymynalystyka: kurs lektsii. Kharkov: Odyssei, 2003. 352 s.